

УДК 681.518.3

DOI 10.5281/zenodo.15410866

Научная статья

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ МАНИПУЛЯТОРА ПЕРВЫМ СЕРВОДВИГАТЕЛЕМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛОЖЕНИЯ ОСТАЛЬНЫХ СЕРВОДВИГАТЕЛЕЙ

THE POSITIONING ACCURACY OF THE MANIPULATOR BY THE FIRST SERVOMOTOR DEPENDS ON THE POSITION OF THE REMAINING SERVOMOTORS

ОСМАН СААДАЛЛАХ ШЕРВАН ОСМАН,

Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

АКСЕНОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ,

*кандидат технических наук, доцент,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.*

OSMAN SAADALLAH SHERWAN OSMAN,

Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.

AKSENOV KONSTANTIN ALEXANDROVICH,

*Candidate of Technical Sciences, Associate Professor,
Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin.*

В статье рассматривается зависимость точности позиционирования трёхзвенного манипулятора от угловых положений двух внешних сервоприводов при малом повороте основания. С использованием кинематической модели и метода прямой кинематики проведено моделирование смещения кончика манипулятора. Выявлена периодичность и неравномерность данной зависимости, а также определены зоны повышенной и пониженной чувствительности системы к перемещению основания. Показано, что точность манипулятора существенно зависит от текущей конфигурации внешних серводвигателей, что необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации робототехнических систем.

The article considers the dependence of the positioning accuracy of a three-link manipulator on the angular positions of two external servos with a small rotation of the base. Using the kinematic model and the direct kinematics method, the displacement of the manipulator tip was simulated. The periodicity and unevenness of this dependence were revealed, as well as zones of increased and decreased sensitivity of the system to base movement were identified. It is shown that the accuracy of the manipulator significantly depends on the current configuration of external servomotors, which must be taken into account when designing and operating robotic systems.

Ключевые слова: *манипулятор, точность позиционирования, серводвигатель, кинематическая модель, численное моделирование, робототехника.*

Key words: *manipulator, positioning accuracy, servomotor, kinematic model, numerical simulation, robotics.*

Роботы широко используются в промышленности. Важной разновидностью робота является шестикоординатный манипулятор, также называемый манипулятором с шестью степенями свободы. Формат координат является цифровым, и, соответственно, дискретным, что ограничивает точность позиционирования. Ограничение рассмотрено, например, в [1], и является очень важной характеристикой манипулятора. Данный манипулятор может достать до любой точки в трехмерном пространстве в пределах длины манипулятора. Но реальный манипулятор не может достать до точек в мертвых зонах под основанием манипулятора, и некоторые другие зоны могут быть недоступны, что зависит от диапазона поворота серводвигателей и конфигурации манипулятора. В [2] рассматриваются аналогичные ограничения для подобного манипулятора, а в [3] приведены расчеты на основе кинематической схемы еще одного типа манипуляторов. Однако, для поставленной задачи эти методы не могут быть применены из-за дискретности перемещения. Шесть координат фактически означают наличие шести серводвигателей. Два двигателя отвечают за поворот захвата или другого инструмента на верхнем рабочем конце робота, и один отвечает за поворот плоскости движения робота – двигатель у основания. Оставшиеся три двигателя отвечают за перемещение рабочего конца в пределах плоскости перемещения. Если мы ограничимся работой только этих трех двигателей, то манипулятор будет перемещаться только в пределах одной плоскости. Это значительно упрощает анализ работы манипулятора, так как позволяет использовать инструментарий планиметрии. В частности, модель манипулятора, в котором только три двигателя с неограниченным диапазоном перемещения в пределах плоскости называется 3R-манипулятором.

Первый двигатель манипулятора производит наибольшие перемещения конца манипулятора, но это же приводит к тому, что использование этого двигателя наименее точно позиционирует манипулятор. На практике именно этот двигатель ограничивает точность небольших перемещений. Исследование, приведенное в данной статье, направлено на установление погрешности позиционирования при использовании первого двигателя, установления параметров, от которых зависит эта погрешность, и как она может быть оценена путем расчетов и моделирования.

Важной особенностью любого многосегментного манипулятора, в частности шестикоординатного или 3R-манипулятора является тот факт, что перемещение на определенный угол любого из двигателей, кроме двигателя последнего подвижного сегмента, приводит к различному перемещению конца манипулятора в зависимости от положения других серводвигателей [4]. Для примера возьмем ситуацию, когда второй сегмент 3-R манипулятора повернут на 180 градусов от полностью выпрямленного положения, и третий сегмент повернут аналогично. При равной длине сегментов все три сегмента фактически складываются в один, и перемещение на один радиан двигателя первого сегмента приведет к перемещению конца манипулятора на длину одного сегмента вдоль дуги окружности [5]. Если же манипулятор полностью выпрямлен, все углы равны нулю относительно полностью выпрямленного положения, то перемещение на один радиан двигателя в основании манипулятора приведет к перемещению конца манипулятора на длину трех сегментов по дуге значительно большей окружности. Данная статья посвящена анализу этой достаточно сложной зависимости.

Будем называть закрепленный конец манипулятора нижним, так как в реальности робот обычно установлен на основании, прикрепленном к горизонтальной поверхности, а рабочий конец манипулятора – верхним концом, так как нейтральное положение робота обычно является направленным вверх. Также двигатели робота будем называть нижним или первым для двигателя у основания, верхним или третьим для двигателя верхнего сегмента, и средним или вторым для двигателя среднего сегмента, расположенного между ними.

На практике тот факт, что перемещение происходит по дуге окружности имеет большое влияние только для больших перемещений манипулятора. Для небольших перемещений сег-

мент дуги достаточно точно аппроксимируется отрезком [6], а длина дуги – длиной отрезка. Причем большие перемещения как правило менее чувствительны к точности – это часто просто транспортировка инструмента на новую локацию, тогда как небольшие перемещения являются частью важных операций. Поэтому расстояние перемещения и есть та метрика, которую нужно исследовать.

Исследования влияния положения двигателей на точность позиционирования можно осуществить путем моделирования [7; 9]. Проведем моделирование, используя модель 3R-манипулятора. Результат моделирования приведен на рисунке 1, на котором приведен график, построенный по результатам моделирования с помощью библиотеки matplotlib [8]. Модель и программный код для построения графика разработаны автором статьи.

Смещение кончика при вращении основания на 1°

Рис. 1. Перемещение кончика манипулятора на один градус перемещения двигателя основания в зависимости от позиции двух других двигателей

Сам процесс моделирования можно описать следующим образом:

1. Определение кинематической модели манипулятора: рассматривается плоский трёхзвенный манипулятор с длинами всех звеньев, равными единице. Углы поворота двух внешних сервоприводов манипулятора обозначены как r_1 и r_2 . Угол поворота основания (δ) принимается малым, равным $1^\circ = \pi/180$ радиан.

2. Формирование сетки значений свободных переменных: создаются массивы значений для r_1 и r_2 , равномерно покрывающие диапазон от 0 до 2π радиан. Затем формируется двумерная сетка (r_1, r_2) , содержащая все комбинации этих углов.

3. Вычисление прямой кинематики: для каждой точки сетки вычисляется положение кончика манипулятора двумя способами:

- В исходной конфигурации (без поворота основания, $\delta=0$).
- В изменённой конфигурации (с малым поворотом основания, $\delta=\pi/180$).

Положение кончика манипулятора рассчитывается по следующим формулам:

$$x(\delta, p_1, p_2) = \cos(\delta) + \cos(\delta + p_1) + \cos(\delta + p_1 + p_2)$$

$$y(\delta, p_1, p_2) = \sin(\delta) + \sin(\delta + p_1) + \sin(\delta + p_1 + p_2)$$

4. Расчёт смещения кончика манипулятора: для каждой точки сетки (p_1, p_2) вычисляется евклидово расстояние между двумя положениями кончика (исходным и изменённым). Это расстояние обозначается как z и вычисляется по формуле:

$$z = \sqrt{(x_\delta - x_0)^2 + (y_\delta - y_0)^2}$$

Приведем анализ зависимости величины смещения кончика трёхзвенного манипулятора от текущих значений углов двух внешних сервоприводов (p_1 и p_2) при малом повороте основания на 1° . Из представленных данных следует, что рассматриваемая зависимость носит периодический характер, который определяется математическими свойствами используемых тригонометрических функций. Значение смещения изменяется в пределах примерно от 0 до 0,05, что указывает на относительно небольшое абсолютное перемещение кончика манипулятора при малых поворотах основания. Однако, несмотря на малую величину максимального смещения, данные показывают значительную изменчивость чувствительности системы в зависимости от текущей конфигурации внешних сервоприводов. Кроме того, наблюдается симметричность и регулярность полученных данных, отражающих кинематические свойства и математическую модель манипулятора. Таким образом, можно сделать вывод, что при управлении манипулятором и его проектировании следует учитывать текущее положение внешних сервоприводов, так как оно оказывает существенное влияние на чувствительность и точность позиционирования кончика при малых изменениях угла поворота основания.

Следует отметить, что данное исследование применимо для манипулятора с вращающимися звеньями. Существуют и другие типы манипуляторов, например с поступательными звеньями [10], но они менее распространены.

Из результатов исследования видно, что величина перемещения манипулятора может быть выражена как функция трех переменных. В ходе исследования выявлены особые точки данной функции, и она может быть подвергнута дальнейшему анализу. Эта функция позволяет определить, насколько резкими будут движения робота, если задействовать нижний двигатель. Данные результаты подтверждают сложный, но предсказуемый характер исследуемой зависимости, а, следовательно, предложенная модель и полученные на ее основе формулы могут быть использованы для расчета точности позиционирования, а также для непосредственно позиционирования с учетом изменяющейся величины смещения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Городилов А.В. Влияние числового формата координат на работу робота-манипулятора / А.В. Городилов, А.И. Кононова // Естественные и технические науки. 2023. № 7(182). С. 111-113.
2. Гушин И.Ф. Применение динамических моделей манипуляторов к трёхзвенному манипулятору с вложенными валами // Научные исследования и разработки молодых ученых: материалы Всероссийской научно-практической конференции аспирантов и молодых ученых, посвященной Дню аспиранта, Ульяновск, 21 января 2024 года. Ульяновск: Ульяновский государственный университет, 2024. С. 32-36.

3. Булатникова И.Н. Управление манипуляторами средствами электронной кинематики / И.Н. Булатникова, Е.С. Яковлева // Научные чтения имени профессора Н.Е. Жуковского: Сборник научных статей XIII Международной научно-практической конференции, Краснодар, 21–22 декабря 2022 года. Краснодар: Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова» Министерства обороны Российской Федерации, 2023. С. 291-294.
4. Расчет динамики одного типа трехзвенного манипулятора на основе метода гармонической линеаризации / С.В. Алексеева [и др.] // Системы. Методы. Технологии. 2022. № 2(54). С. 160-164.
5. Baigunchekov Zh. Zh. Direct kinematics of a 3-PRPS type parallel manipulator / Zh.Zh. Baigunchekov, A.N. Kassinov // Journal of Mathematics, Mechanics and Computer Science. 2020. Vol. 108. No. 4. pp. 38-46.
6. Сенотова С.А. Сравнительный анализ методов аппроксимации с помощью регрессионных зависимостей и нейронных сетей для линейных моделей // Сборник научных трудов Ангарского государственного технического университета. 2021. Т. 1. № 18. С. 31-35.
7. Прокопьев А.П. Моделирование динамики строительных манипуляторов / А.П. Прокопьев, В.В. Алешин, Н.Ю. Андреев // Математические методы в технике и технологиях – ММТТ. 2019. Т. 8. С. 132-135.
8. Matplotlib: библиотека для визуализации данных на языке Python. URL: <https://matplotlib.org> (дата обращения: 11.05.2025).
9. Математическая модель поиска оптимальных углов Эйлера для двигателей трехзвенного манипулятора / В.И. Петренко [и др.] // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Естественные и технические науки. 2018. № 3. С. 67-74.
10. Алюшин Ю.А. Кинематический и динамический анализ типовых трехзвенных манипуляторов / Ю.А. Алюшин, В.М. Рачек, П.М. Вержанский // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2009. № S16. С. 474-488.

Поступила в редакцию: 11.04.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Осман С.Ш.О., Аксенов К.А., 2025.